

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ

Алимжанова Матлюба Юнусовна

Преподаватель ФГУ, кафедры социально-гуманитарных наук, заочное отделение.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077513>

Аннотация. *Что такое критическое мышление? В первую очередь – это способность формировать собственное мнение и принимать решения, основываясь на полученной информации. Умение мыслить критически нужно развивать с самого детства.*

Критическое мышление не учит бездумно следовать правилам и пользоваться готовыми решениями. Оно помогает взвешивать варианты, искать и анализировать информацию, оценивать и, порой, сомневаться.

Ключевые слова: Мышления, критическое мышление, идеи, педагогика, психология.

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN PEDAGOGY

Abstract. *What is critical thinking? First of all, it is the ability to form your own opinion and make decisions based on the information received. The ability to think critically should be developed from childhood.*

Critical thinking does not teach you to mindlessly follow the rules and use ready-made solutions. It helps to weigh options, search and analyze information, evaluate and, sometimes, doubt.

Key words: *Thinking, critical thinking, ideas, pedagogy, psychology.*

Развитие критического мышления у студентов является основой для их становления в обществе как профессионалов, владеющих навыками предприимчивости, любознательности, креативности, способных правильно оценивать свое поведение, иметь собственные идеи, взгляды, строить и поднимать фундамент нашего великого будущего. Конечно, образовательный процесс важен в этой области.

В целях реализации преемственности и согласованности содержания образования между видами непрерывного образования в стране разрабатываются новые государственные образовательные стандарты и учебные планы. разрабатывается на основе компетентного подхода. В нем определяются параметры, критерии и требования к формированию у студентов навыков независимого, творческого, критического мышления, научного кругозора, умения взаимодействовать с другими и правильно оценивать события, находить свое место в общественной жизни, а также обосновывается актуальная педагогическая проблема.

Разработать методику подготовки учащихся к социальным отношениям, основанную на развитии критического мышления в процессе общего среднего образования и создании научных рекомендаций, направленные на использование данного метода в образовательной практике.

Анализ психолого-педагогической и философской литературы показывает, что проблема развития критического мышления с точки зрения современной науки является очень актуальным вопросом, но недостаточно разработанным. По определению, “критическое мышление” - это прежде всего форма мышления, имеющая специфическую, критическую направленность, поэтому мы определили его конкретную последовательность

основных понятий следующим образом: мышление → критика → критическое мышление → критическое мышление социального педагога.

Хотя большинство психологических исследований дают схожие определения понятий "мышление" и "интеллект", но не совсем. По результатам теоретического анализа, если сравнить понятия "мышление" и "интеллект" становится ясно, что интеллект признается понятием, объединяющим индивидуальные когнитивные и творческие способности. Созерцание, в свою очередь, обобщает интеллектуальные способности индивида в решении различных проблем и задач.

Следовательно, процесс мышления индивида и его результат напрямую связаны с интеллектуальный потенциал и в результате повышения качества когнитивных и творческих способностей интеллект растет и развивается. То есть развитие мышления означает рост и совершенствование интеллекта одновременно.

Психология изучает "мышление" как психический процесс, в то время как педагогика изучает способность индивида понимать, учиться и сосредотачиваться непосредственно на его формировании.

Анализируя понятие мышления как философскую, педагогическую и психологическую категорию, мы изучаем это явление как активный процесс познания мира посредством концепций, рассуждений, научной теории, гипотез, характеризующийся определенными существующими структурами и законами развития и практики.

Анализ понятия "критика" показал, что оно используется в двух основных смыслах: негативный, отрицательное отношение и в смысле выражения суждения, основанного на доказательствах о чем-либо. Отмечая, что понятие "критика" используется в качестве базовое понятие в процессе мышления и относится к понятию прямого анализа и выводов, мы используем понятие критики в широком смысле и интерпретируем его как анализ результата, легитимности, сути событий с целью объективного отражения.

Хотя есть те, кто считает, что термин "критическое мышление" возник в области формальной логики, следует отметить, что критическое мышление носит в первую очередь практический характер, поэтому оно дает представление об индивидуальных характеристиках обсуждаемого предмета. Аналитик интерпретируется как специфическая форма практической логики (Г. В. Сорина). В то же время одной из важнейших особенностей критического мышления является то, что с его помощью индивид учится анализировать, выражать свое мнение объективно, основываясь на доказательствах и выводах, профессиональных знаниях, размышлять над собственным образом мышления, поведенческими стереотипами, исправлять ошибки, когда это необходимо.

Всесторонне созданные условия и возможности, предоставляемые для процесса критического мышления студентов, создают множество преимуществ в области педагогики и психологии. Известно, что в педагогике и психологии понятие мастерства используется в дополнение к преподаванию и заучиванию. Все процессы в средних школах осуществляются для достижения такого же понимания. Следовательно, в обеспечении качества образовательного процесса, в частности, становления свободомыслящей деятельности учащегося определяются следующие педагогические и психологические основы:

1. Процесс восприятия учащимися событий в учебных материалах. В этом процессе

отражаются конкретные интерпретации, и читатель начинает воспринимать, то есть понимать, существующие ситуации.

2. Воображение, основанное на текущей ситуации студента. При этом читатель имеет четкое представление о состоянии как прошлого, так и будущего через настоящее состояние любого аспекта, основываясь на имеющейся у него информации, на основе имеющейся информации.

3. Его наблюдение за процессом является еще одной основой для его последующих действий. Он учится разбивать любой цельный объект на части или сравнивать объекты, чтобы поставить перед собой ясную и определенную цель.

4. Еще одна педагогико-психологическая основа свободного мышления заключается в том, чтобы что-то понимать. Благодаря пониманию читатель понимает взаимосвязь, связующее звено в окружающей среде и обществе между людьми. Он просто отстраняется от размышлений и ищет возможность всесторонне прояснить внутренние, внешние связи, причинно-следственные связи.

5. Умозаключение - это процесс, в ходе которого делается определенный вывод о свободном мышлении студента. В частности, студент пытается сделать выводы в результате своего понимания информации. Любой вывод требует обоснования. Ученик уже интерпретируется как педагогико-психологическая основа для составления выводов.

6. Процесс запоминания учебных материалов и материалов, необходимых для критического мышления. Сравнение с этим аспектом свободного мышления в любой ситуации дает основу для анализа. Это, в свою очередь, является необходимой возможностью для психологического воздействия на ученика.

7. Еще один аспект направления студента к свободному мышлению заключается в том, чтобы иметь возможность вовлечь студента. Студент пытается свободно мыслить, основываясь на любознательности, исследует и стремится чего-то достичь. В процессе преподавания и общественной жизни особую роль в образовании играет формирование свободного мышления у учащихся, повышение их заинтересованности в развитии своего потенциала. Поэтому с первых лет независимости Узбекистана вопрос предоставления свободы студентам, создания для них возможностей для самостоятельной работы был признан актуальным.

REFERENCES

1. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
2. Алимджанова, М. (2020). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. *Теоретическая и прикладная наука*, (4), 914-917.
3. Алимжонова, М.Ю. (2021). Роль национальных ценностей в истории педагогического образования. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11 (3), 1040-1044.
4. Ботирова, Н. Д., & Алимджанова, М. Ю. (2022). Бўлажак Бошланғич Синф Ўқитувчиларини Эвристик Фаолиятини Ривожлантиришинг Ташкилий

- Омиллари. *Scientific progress*, 3(4), 519-524.
5. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.
 6. Alimjanova, M. (2023). BOLALARGA O'YIN ORQALI DARS O'TISH USULI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 562-570.
 7. Botirova, N., & Alimjanova, M. (2022). TALABALARNING OQUV-BILISH FAOLIYATLARINI TASHKIL ETISH. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 65-72
 8. Zuhra, O. (2023). BOSHLANG'ICH TA'LIM PEDAGOGIKASIDA INNOVATSIYA. *World of Science*, 6(4), 385-386.
 9. Алимжанова М., Ботирова Н. и Эргашева М. (2022). Секреты опытных педагогов по работе с «трудными детьми». *Азиатский журнал исследований в области социальных и гуманитарных наук*, 12 (4), 451-457.
 10. Alimjanova, M., & Umarova, M. (2022). АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ. *Science and innovation*, 1(B8), 136-141.
 11. Alimjonova, N. (2021). BOSHLANG'ICH TA'LIM TALABALARINI BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MUAMMOLI TA'LIMDAN FOYDALANISHGA O'RGATISH. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 2(3).
 12. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
 13. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
 14. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
 15. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
 16. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILYI SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
 17. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
 18. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
 19. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.